

O`QUVCHILARNI KASBGA YO`NALTIRISHDA ILMIY PEDAGOGIK ASOSLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7316991>

Bekmurodova Nodira Jo`rayevna

TerDUPI Ta`lim tarbiya nazariyasi va metodikasi (Texnologik ta`lim) mutaxassisligi II- bosqich magistranti

Annatsiya: *Ushbu maqolada O`quvchilarni kasbga yo`naltirishda ilmiy pedagogik asoslar haqida fikrlar bayon qilingan. O`quvchilarni kasbga yo`naltirishda ilmiy pedagogik asoslar to`g`risida tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so`zlari: *Kasb, shaxsni milliy g`oyaviy, ma'naviy-ahloqiy, mehnatsevarlik, aqliy, estetik va jismoniy.*

Аннотация: *В данной статье освещается значение исторических традиций искусства стрельбы из лука для учащихся в процессе теоретической и практической подготовки по технике в общеобразовательных школах.*

Ключевы е слова: *прядение, ткачество, войлочное прессование, красота, вкусышивки, выносливость.*

Annotation: *This article highlights the importance of the historical traditions of the art of archery to students in the process of theoretical and practical training in technology in general secondary schools.*

Key words: *spinning, weaving, felt pressing, embroidery taste, beauty, endurance.*

Yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlash - g`oyat muhim vazifadir. Shu boisdan yoshlarning kasb tanlash muammosi o`rta umumiy ta'lim maktabi ishida katta o`rin tutadi. "Kim bo`lsam ekan" degan savol har bir yigit va qiz uchun eng asosiy muammolardan biridir. Odamning shundan keyingi butun hayoti ana shu muammoni hal qilishga bog`liq. Kasbni to`g`ri tanlash mehnatda va ijtimoiy faollikda eng yuksak ko`rsatkichlarga erishishga yordam beradi, mehnat jarayonida va uning natijalaridan qoniqish esa ijodkorlikni eng ko`p namoyon etish, eng yaxshi hissiy kayfiyatda bo`lish, tanho bir kishining ham, umuman jamiyatning ham barcha hayotiy rejalarini birmuncha to`la amalga oshirish imkonini beradi.

¹Jamiyat hamma zamonlarda yosh avlodga ijtimoiy va kasbiy tajribani berish to`g`risida g`amxo`rlik qilib keldi. Insoniyat yashashining ilk

¹ I. Muslimov N.A., Mullaxmetov R.G. Kasb tanlashga yoilash. o`quv qollanma.-Toshkent: 2007y.

davrlarida bu tajriba meros bo`lib qolar, avloddan-avlodga o`tar edi. Ishlab chiqarishning rivojlanishi bilan odamga nisbatan qo`yilgan talablar ham oshdi, bu esa turli kasblarda ishlash uchun xodimlarni tanlashning ilmiy asoslarini ishlab chiqish zarurligini taqozoetdi.

Yosh avlodni ongli ravishda kasb tanlashga tayyorlash masalasiga yoshlarni har tomonlama va uyg`un rivojlantirishning muhim sharti sifatida qaralmoqda. Bu ish shaxsni milliy g`oyaviy, ma'naviy-ahloqiy, mehnatsevarlik, aqliy, estetik va jismoniy jihatdan kamol toptirish bilan, ya'ni butun ta'lim tarbiya jarayonini, uning butun yaxlitlik bilan uzviy birlikda va hamjihatlikda amalga oshiriladi.

Xalq talim vazirligi tassarufidagi o`quv muassasalarida shu sohadagi birqator qarorlarida takidlab o`tilganidek, vujudga keltirilayotgan kasbga yo`naltirishning davlat tizimida umumiy ta'lim maktabiga, o`qituvchiga etakchi o`rin ajratilmokda. Ayni o`qituvchi mehnat ahliga bo`lgan zamonaviy talablarni hisobga olib, umummehnat va kasbiy mahorat hamda malakalarni egallashdagina emas, balki kasbni to`g`ri tanlashda ham o`smirlarga yordam berishi lozim. Kasbto`g`ri tanlanganda ular o`z qobiliyatlari va qiziqishlarini yaxshiroq ro`yobga chiqarishlari hamda jamiyatga ko`proq naf keltirishlari mumkin.

Hozirgi fan-texnika va ijtimoiy taraqqiyot sharoitida yosh avlodni jamiyat barpo etishda faol qatnashishga tayyorlash lozim bo`lgan maktabning roli har qachongidan ko`ra o`sdi².

Shu munosabat bilan o`quvchilarga ilm-fan asoslarining mustahkam bilimlarini singdirish, ularda yuksak onglilikni tarbiyalash, umuminsoniy qadriyatni shakllantirish, yosh avlodni turmushga va mehnatga, ijtimoiy zarur kasblarni ongli ravishda tanlashga tayyorlash ta'lim va tarbiyaning hamma bosqichlarida hozirgi maktabning vazifalaridir.

Texnologiya fani o`qituvchisi mehnat ta'limi jarayonida kasb qilib olingan mehnat to`g`risidagi ma'lumotlarni aniq mavzularni o`rganish bilan mantiqiy bog`lashi mumkin. Chunonchi, fizika fanining elektrotexnika bo`limini o`rgangan chog`da o`qituvchi bozor munosabatlari sharoitida elektr quvvatining ahamiyatini, uni ishlab chiqarish hamda iste'molchiga etkazib berish usullarini ko`rsatishi, shuningdek ushbu tarmoq kasblari uchta katta guruhga bo`linishini tushuntiribberishi mumkin. Birinchi guruhga elektrotexnika uskunalari, mashinalari, apparatlari va asboblarini ishlab chiqarish bilan bog`liq kasblar (elektrotexnika mashinalarini

2. N.A.Muslimov, Sh.S.Sharipov, O.A.Qoysinov. Mehnat ta'limi o`qitish metodikasi, kasb tanlashga yoilash. Darslik T.:O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2014 y

3. Muslimov N.A., Mullaxmetov R.G. Kasb tanlashga yoilash. o`quv qollanma.-Toshkent: O'zROO'MTV, 2007 y

yig'uvchi slesar, sozlovchi slesar, o'rovchi elektro-montyor, izolyatsiya qiluvchi va shu kabilar); ikkinchi guruhga elektr quvvatini o'zlash bilan bog'liq kasblar (podstantsiyalarning elektro-montyori, elektr tarmoqlarini ishlatuvchi elektro-montyor va shu kabilar); uchinchi guruhga elektr quvvatidan foydalanish bilan bog'liq kasblar (elektromontajchi slesar, ta'mirchi elektromontyor va shu kabilar) kiradi.

Maktab o'quvchilarni kasbga yo'naltirish jarayonida ularda kasbga bo'lgan qiziqishlar va ideallarning axloqiy asoslarini, kasb tanlashning ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan vaj-sabablarini shakllantiradi.

Kasbga yo'naltirish ishi - butun pedagoglar jamoasining ishidir. Bu ish ta'lim-tarbiya jarayonining tarkibiy qismi bo'lib qolishi lozim. Shu bilan birga bu ishni muvaffaqiyatli olib borish uchun umumiy ta'lim maktabi imkoniyatlari doirasidan kelib chiqadigan maxsus ish shakllarini joriy etish zarur. Bunday ish shakllariga, avvalo, aniq kasblarga oid mehnat mazmuni va shu kasblarning odamga qo'yadigan o'ziga xos talablari to'g'risidagi axborot, ish va kasbgao'rgatish sharoitlari haqidagi, korxonalarda va ta'lim muassasalarida kadrlarga bo'lgan talablar to'g'risidagi axborot, kasblar haqida maslahatlar berish kiradi.

Shuning uchun ham maktab o'quvchilari bilan kasbga yo'naltirish ishini o'tkazishga korxonalarni, jamoatchilikni, ommaviy axborot vositalarini jalb qilish, kasbga oid maxsus maslahat punktlarini tuzish kerak bo'ladi, bunday punktlarda o'quvchilar va ularning ota-onalari kasb tanlash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni olishlari mumkin. Bularning hammasini kasbga yo'naltirish xizmati deb atash mumkin. Bunday xizmatning vazifasi - o'quvchilarni aniq kasbga yo'naltirish masalasini to'g'ri hal qilishda maktabga yordam berishdan iboratdir.

Kasbni to'g'ri tanlash – inson turmushida muhim qadamdir, yosh avlodning butun hayotidagi muvofaqiyat ko'p jihatdan kasbning qanchalik to'g'ri tanlashiga bog'liq.

Kasb tanlashda o'quvchilarga bir qator omillar ta'sir etadi.

Qiziqish – bu voqealikdagi predmetlar va va hodisalarning bilish yo'nalishini belgilaydigan, biror narsaga berilish, qoniqish tuyg'usi orqali uyg'onadigan faoliyati tushuniladi.

Qobiliyat – Qaysi bir faoliyatni muvofaqiyatli bajarishga ta'lluqli bo'lgan va bilimlar, malakalarni egallashning tezkorligini yengilligini izohlab beradigan xususiyatdir.

Idrok – Mazkur muddatda sezgi organlarining yoki bir butun xodisalarning inson ongidan aks etishidir.

Xarakter - Xatti harakatlarning sifat jihatlarining o'ziga xosligini, mustahkamligini ko'rsatib turadigan, maxsus munosabatlarni paydo bo'lish jarayonida o'zining izini qoldiradigan xususiyatlari majmuasidir.

Tafakkur - Bilish, anglashning yuqori shakli bo'lib o'zida obe'tiv dunyodagi xodisalar bilan narsalar o'rtasidagi munosabatlarni namoyon etishdir.

Bilish- Dunyo haqidagi yangi bilimlar hisoblanadigan subyekt va obyektning o'zaro ta'sirini, voqelikning ruhiyatida qayta ta'sir etilishi hamda aks ettirish jarayonidir.

Erk - O'z oldiga maqsadlarni qo'yish va qabul qilish bilan, shu bilan birga, ularni hal etish, amalga oshirish yo'lida ichki va tashqi to'sqinliklarni yengib o'tishdir.

Dunyodagi kasblar, hunarlar, ularning sir asrorlari bilan tanishtirish, qadim ota-bobolarimiz shug'ullangan turli xil hunarmandchilik naqqoshlik, ganchkorlik, yog'och o'ymakorligi, kandakorlik, beshikchilik, pichoqchilik, miskorlik, kashtachilik, etikdo'zlik, do'ppi tikish, zardo'zlik, gilamchilik, kosibchilik, to'quvchilik, zargarlik, kulolchilik kabi kasb hunarlar bilan tanishtirish mehnat va kasb tanlashga yo'llash darslarida amalga oshiriladi³.

Ilk kasbga yo'naltirish (I-IV sinflar) bolalarni mehnatga tayyorlashdan, yosh xususiyatlarini hisobga olib, ularni kasblar, mehnat olami bilan tanishtirishdan, ularda o'z mehnati bilan boshqalarga naf keltirish ehtiyojini shakllantirishdan iborat. Bunga esa bolalarni qo'ldan keladigan ijtimoiy-foydali mehnatga, o'quv va o'yin faoliyatining har xil turlariga jalb etish mumkin.

O'rta bo'g'inda (V-VII sinflar) maktab o'quvchilari ijtimoiy-foydali, unumli mehnatga kirishadilar, ularda kasb tanlashning ijtimoiy ahamiyatga molik sabablari, mehnat faoliyatining aniq sohasiga bo'lgan qiziqish shakllanadi.

Navbatdagi bosqichda (VIII-IX sinflar) o'quvchilarda tizimlashtirilgan bilimlar, kasblar olamida mo'ljal ola bilish mahorati, aniq kasbga bo'lgan qiziqish shakllanishi lozim, asosiy e'tibor yuqori sinf o'quvchilarini moddiy ishlab chiqarish sohasidagi mehnatga tayyorlash ijtimoiy-kasbiy jihatdan bir maqsadni ko'zda tutganligiga qaratilishi kerak.

Kasb egallashgacha bo'lgan tayyorgarlik maktab yoshlarini moddiy ishlab chiqarish sohasida mehnatga hozirlashning umumiy qismi bo'lib qoladi.

O'quvchilarni kasb tanlashga tayyorlash - butun pedagoglar jamoasining, ota-onalar va tashkilot-korxonalar jamoatchiligining ko'p yillik ta'lim-tarbiya ishidir. Yoshlarni ma'naviy-psixologik jihatdan mehnat faoliyatiga tayyorlashga shaxsni har tomonlama kamol toptirishning o'zaro bog'liq jarayoni deb qaraladi, bu jarayonda qobiliyat va e'tiqod bilan birga o'smirning shaxsi harakatlantiruvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Muslimov N.A., Mullaxmetov R.G. Kasb tanlashga yoilash. o'quv qollanma.-Toshkent: 2007y.
2. N.A.Muslimov, Sh.S.Sharipov, O.A.Qoysinov. Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi, kasb tanlashga yoilash. Darslik T.:O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2014 y
3. Muslimov N.A., Mullaxmetov R.G. Kasb tanlashga yoilash. o'quv qollanma.-Toshkent: O'zROO'MTV, 2007 y